

A FUNCIONALIDADE DO SINALÁRIO DA LIBRAS COMO RECURSO PEDAGÓGICO EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.7621078

Manuela Maria Cyrino Viana

Professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Ceará – UFC. Graduada em Fonoaudiologia. Especialista em Libras pela Faculdade Dom Bosco; em Fundamentos da Educação especial pela UFMS e em Fonoaudiologia Educacional e Linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Mestra em Letras (UFMA) e doutoranda em Estudos Linguísticos pela UFMG. Prêmio FAPEMA de dissertação de mestrado do Maranhão (2017/ área humana). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa "Tecnologia e Ensino" – GPTECEN (CNPq/UFMA). Coordenadora pedagógica do projeto de extensão do Núcleo de Cultura Linguística da UFMA (2009 á 2021) e coordenadora da pós-graduação em Linguística Aplicada ao ensino de línguas maternas e estrangeira da UFMA (2021).
manuela.viana@ufc.br

Ruan Pires Azevedo

Professor Intérprete de Libras do Município de Paço do Lumiar – MA, Professor do Núcleo de Cultura Linguística do Maranhão (NCL), Tradutor-Intérprete de Libras da Associação de Surdos do Maranhão (ASMA) e do Núcleo de Acessibilidade da UEMA (NAU). Licenciado em Letras-Libras pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Especialista em Libras pela Faculdade Dom Alberto, Mestrando em Letras pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus Bacabal. Pesquisador do Grupo de Estudos em Terminologia, Texto e Discurso – GETTED (FAPEMA/UFMA).
ruan.pires@discente.ufma.br

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar a função do sinalário da LIBRAS como recurso pedagógico em sala de aula e, específicos, fazer um levantamento de alguns sinalários disponíveis na Plataforma YouTube, coletar dados sobre o sinalário com professores e Tradutores-Intérpretes de Libras e relacionar o sinalário com o funcionalismo. Foi motivada pela percepção do pesquisador a respeito dos sinais em sala de aula e ausência de sinalário específico em dicionário impresso,

apostilas ou plataformas digitais. Para fundamentar este trabalho usou-se como pressupostos teóricos Quadros (1997), Fernandes (2003) para embasamento na área da Língua de Sinais, utilizou-se Quadros (2002), Pagura (2015), Jakobson (1973) para abordar as questões sobre o profissional Tradutor-Intérprete de Libras, para a área do sinalário, utilizou-se Stumpf (2005) e Fernandes (2019) para embasar o sinalário, utilizou-se Naro e Votre (1992), Travaglia (1996) e Neves (2001) para embasar o funcionalismo. A metodologia utilizada foi de natureza bibliográfica e descritiva. Para execução da pesquisa, foram realizadas entrevistas a fim de coletar os dados dos entrevistados de maneira eficaz, procurando o máximo de informações possíveis.

Palavras-chave: Libras. Sinalário. Funcionalismo. Surdo.

Abstract: The general objective of this research is to present the function of the LIBRAS sign as a pedagogical resource in the classroom and, specifically, to survey some signs available on the YouTube Platform, collect data about the sign with teachers and Libras Translators-Interpreters and relate the signage with functionalism. It was motivated by the researcher's perception of signs in the classroom and the absence of specific signs in a printed dictionary, handouts or digital platforms. To substantiate this work, Quadros (1997), Fernandes (2003) were used as theoretical assumptions to base the area of Sign Language, Quadros (2002), Pagura (2015), Jakobson (1973) were used to address questions about the professional Libras Translator-Interpreter, for the signage area, Stumpf (2005) and Fernandes (2019) were used to support the signage, Naro and Votre (1992), Travaglia (1996) and Neves (2001) were used to support functionalism. The methodology used was of a bibliographical and descriptive nature. To carry out the research, interviews were conducted in order to collect data from respondents efficiently, looking for as much information as possible.

Keywords: Libras. Signal. Functionalism. Deaf.

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa objetivou apresentar a função do sinalário da LIBRAS como recurso pedagógico em sala de aula. Para tanto foi necessário fazer um levantamento de alguns sinalários disponíveis na Plataforma YouTube, coletar dados sobre o sinalário com professores e Tradutores-Intérpretes de Libras e relacionar o sinalário com o funcionalismo.

Este trabalho foi motivado pela percepção do pesquisador a respeito dos sinais em sala de aula e ausência de sinalário específico em dicionário impresso, apostilas ou plataformas digitais. A problemática da pesquisa é a falta de conhecimento do sinalário e sua real função pedagógica pela grande maioria dos professores. Nesse viés, este trabalho justifica-se pela necessidade de compreender a real função do sinalário como recurso pedagógico e perceber sua relevância ou não para os alunos surdos na construção de sentidos em sala de aula.

Como pergunta norteadora desta pesquisa buscou-se entender: os participantes da pesquisa conhecem o sinalário? É importante? É relevante em sala de aula para os alunos surdos? A investigação proposta nesta pesquisa respondeu estas indagações e compreender a real função deste recurso pedagógico em sala de aula.

Língua Brasileira de Sinais - Libras

A língua e a sociedade estão intrinsecamente ligadas desde o nascimento, quando o ser começa a associar e imitar através do signo linguístico, ou seja, quando começa a interagir com o meio, por meio da comunicação. Tanto a língua oral/sinalizada, quanto a língua escrita, são as principais pontes para que essa interação aconteça. Nesta perspectiva destaca-se que a Libras é uma língua natural, pois surgiu através de uma necessidade natural de comunicação, passando de geração em geração.

A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, tem o status de língua, pois tem um sistema específico, uma estrutura gramatical própria. Diferente da Língua Portuguesa de modalidade oral-auditiva, sendo captada pelo ouvido, é uma língua de modalidade espaço-visual, sendo captada pelos olhos. Através da experiência visual os surdos conseguem ter acesso às informações e comunicam-se, expressando assim todo e qualquer tipo de pensamento (FERNANDES, 2003).

Essa língua é constituída de níveis linguísticos: fonológico, sintático, semântico e pragmático. Um marco nos estudos da língua de sinais, na década de 60, foi o trabalho de Willian Stokoe. Ele afirmava que as línguas de sinais poderiam ser analisadas tal qual as línguas orais. Os sinais eram compostos por unidades mínimas que produziam um número ilimitado de sinais (QUADROS, 2004).

A consolidação da língua de sinais deu-se pelo reconhecimento da Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, afirmando ser o meio legal de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

Nesse cenário, é importante dizer, que a língua de sinais amplia seu vocabulário com a aquisição de novos sinais, introduzidos pelas comunidades surdas diante às mudanças culturais e tecnológicas. Atualmente, essa língua está em nosso

meio social por conta do avanço da quantidade de surdos na população brasileira. Sendo assim, proporciona uma maior visualização e valorização da mesma.

A Libras é imprescindível para a comunicação efetiva dos surdos com a sociedade, pois é uma forma de garantir a preservação da identidade da comunidade surda, desenvolvendo todas as suas capacidades cognitivas, emocionais e afetivas, proporcionando assim a verdadeira inclusão em todos os espaços sociais e compreensão de tudo que está ao seu redor. (QUADROS, 1997).

O Sinalário e a Libras

Segundo Stumpf (2005, p. 36), “o sinalário é o conjunto de expressões que compõe o léxico de uma determinada língua de sinais.” É um recurso que serve para registro, a fim de conservar de maneira concreta os sinais dos termos específicos em Língua de Sinais ao decorrer dos anos, sendo este imprescindível para auxiliar os surdos na compreensão do conteúdo e apoio aos profissionais Intérpretes que atuam intermediando a comunicação entre surdos e ouvintes.

Na atual conjuntura, com o avanço da tecnologia, um dos grandes debates atuais é a disseminação do conhecimento de áreas que envolvem termos técnicos, na qual necessitam de um conhecimento específico. Nessa direção, um estudo de Fernandes et al., (2019), na cidade de Laranjeiras, Rio de Janeiro, criou um sinalário para a disciplina de Química que possibilitou a comunicação em sala de aula entre o profissional intérprete e o aluno da instituição de ensino, ratificando que os sinalários das áreas das línguas sinalizadas, neste caso a Libras, se tornam elementos essenciais para tornar a comunicação possível.

Conforme a autora, os sinalários surgiram visando suprir a necessidade de ter-se sinais que consigam expressar termos específicos nas diversas áreas de formação educacional e profissional. Diante do exposto, percebe-se que os sinalários visam preencher uma lacuna imprescindível no quesito inclusão. Santos (2014, p. 9) afirma que os recursos nesses meios de comunicações são “[...] imagens, sinais gráficos e vídeos que podem trazer a Língua Brasileira de Sinais facilitando assim a compreensão dos conteúdos propostos para a comunidade surda”.

O Funcionalismo

O pensamento funcionalista tem como precursor André Martinet (1908-1999) oriundo do pensamento da Escola de Praga, tem como principal função da língua a

comunicação, pois é um instrumento de interação social, baseado na competência comunicativa: habilidade de interagir socialmente com a língua. Determinada expressão deve fornecer dados para seu funcionamento num dado contexto. Estuda a linguagem em relação com sua função social.

O funcionalismo, concepção de língua como instrumento de comunicação não pode ser analisado de maneira isolada, porém, como uma estrutura flexível, sendo submetida a diversas situações comunicativas. Além disso, se detém na língua como um todo, levando em consideração a interação social e a relevância do contexto social. Tal concepção parte do ponto de vista social, configurando diversas maneiras de abordar a língua, pois há diferentes aspectos do fenômeno da linguagem.

Martinet elabora alguns conceitos que constituíram o cerne das suas bases linguísticas: a função, a pertinência linguística, a dupla articulação e organiza os componentes da linguística. O termo “funcional” implica que os enunciados são analisados com base na maneira de como eles contribuem para o processo de comunicação, tendo como ponto de vista a pertinência comunicativa, que consiste em um objeto que tem por função produzir uma informação. A dupla articulação tem haver como os fonemas e monemas, pois é um traço distintivo da linguagem humana.

Os autores Naro e Votre define o Funcionalismo como um estudo NO discurso e não DO discurso.

os dados do funcionalista são buscados NO discurso; são, portanto, concretos e contextualizados. Permitem a verificação empírica, a contagem de frequências, a visão e o controle do contexto linguístico anterior e posterior e a correlação com variáveis sócio-culturais e pragmáticas (NARO E VOTRE, 1992, p.287).

O discurso está intimamente ligado a situação comunicativa, por isso existe a preocupação do ponto de vista funcionalista em empregar a língua de maneira satisfatória em diversas situações de uso. A gramática funcional trabalha com a competência comunicativa, na qual é a capacidade que o ser humano tem de não somente codificar e decodificar uma mensagem, mas de usá-la e interpretá-la (TRAVAGLIA, 1996, p.17-18). Corroborando com este pensamento, Hymes (1974, apud NEVES, 2001, p.44) define a competência comunicativa como o conhecimento que o indivíduo necessita possuir para usar as formas linguísticas de maneira adequada.

Portanto, a teoria funcionalista converge com o proposto nessa pesquisa, pois o sinalário tem uma função social para um público específico e é um recurso que visa a interação social, o contexto comunicativo, afim de usar de maneira satisfatória para contribuir com os alunos surdos em sala de aula.

O Tradutor-Intérprete de Libras e o professor em sala de aula para surdos

Os Tradutores-Intérpretes de Libras (TILS) são profissionais que atuam intermediando a comunicação entre o sujeito surdo que usa a Língua Brasileira de Sinais e o receptor da mensagem e permite que uma mensagem cruze a chamada “barreira linguística” entre duas comunidades, sendo comum usar a metáfora “ponte” para designar esses profissionais. Esse profissional transmite de uma língua fonte (LF) para uma língua alvo (LA). De acordo com Quadros (2002, p. 11) o tradutor-intérprete de língua de sinais é a “pessoa que traduz e interpreta a língua de sinais para a língua falada e, vice-versa, em quaisquer modalidades que se apresentar (oral ou escrita).” Corroborando com esse pensamento, Pagura (2015) afirma que a tradução é “a conversão de um texto escrito em um língua, denominada língua de partida (LP), para uma língua de chegada (LC)”.

Esse profissional precisa ter fluência em ambas as línguas que se propõe a interpretar, conservando a mesma postura em todos os tipos de interpretação. Jakobson (1973), afirma que o intérprete da Língua de Sinais precisa ser fluente em um determinado sistema linguístico, já que é necessário traduzir/reverter em tempo real (interpretação simultânea) ou com pequeno lapso de tempo (interpretação consecutiva) uma língua sinalizada para uma oral ou vice-versa (chamada de tradução sinal-voz e voz-sinal ou Português-Libras e Libras-Português).

O professor é um profissional capacitado para ensinar, repassar os conteúdos de sua formação e auxiliar seu aluno a adquirir determinado conhecimento. Durante muito tempo tinha uma ideia do professor detentor do saber, centralizador, que sabia tudo, conhecimento engessado. O professor ministrava o conteúdo da aula, o aluno memorizava/decorava sem qualquer reflexão a respeito do conteúdo abordado. Porém, essa visão diverge do real objetivo do ensino com o foco na produção de conhecimento. Determinada prática pedagógica que não abrange as dificuldades, que não visa o aspecto cognitivo do aluno, é fadado ao fracasso.

O professor deve estar sempre em sintonia com seu aluno, ajudando, apoiando, auxiliando nas dificuldades, resolução de problemas etc. o professor é o mediador

entre o aluno e o conhecimento e cabe a ele promover atividades pedagógicas educacionais específicas que supere as dificuldades e que impulse as potencialidades na área social, emocional, cultural e intelectual do aluno, sobretudo, o aluno com deficiência, quebrando todas as barreiras necessárias para que o sucesso do aprendizado seja garantido.

A relação entre professor-aluno é complexo e perpassa vários aspectos, sobretudo a didática do professor. Tal profissional precisa pensar em cada aluno, fazendo com que todos sejam abarcados, sem prejuízo ou ônus em seu aprendizado. Morales (2001) diz que não pode sintetizar essa complexidade na relação entre os sujeitos a uma simples didática nem a uma relação humana calorosa. Ou seja, é muito mais do que isso. Ensinar é uma ciência, cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo com potencialidades e características diferentes.

De acordo com Rogers (1971):

Quando o professor tem a habilidade de compreender as reações íntimas do aluno, quando tem a percepção sensível do modo como o aluno vê o processo de educação e de aprendizagem, então, cresce a possibilidade de aprendizagem significativa (p. 112).

Percebe-se então um fator indispensável do professor em sala de aula: empatia, pôr-se no lugar do outro. É enxergar uma realidade com as lentes do próximo.

Atualmente, motivados pelo decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a Lei da Libras, nº 10.436 de 24 de abril de 2002, os profissionais Intérpretes foram sendo visto e verificado com mais ênfase a sua importância para os surdos em sala de aula acompanhado do professor. Por meio da Libras e do trabalho dos tradutores e intérpretes, os surdos passaram a ter acesso às notícias do mundo, seus direitos e sua identidade como cidadãos. É perceptível a essencialidade desses profissionais para promover uma educação de qualidade e acessível aos alunos surdos.

Portanto, tanto o professor, quanto o profissional tradutor-intérprete de Libras devem estar ligados, juntos, na mesma sintonia, focados no aprendizado significativo do aluno surdo. Tais educadores precisam ser cooperadores, que transforme a realidade e promova a uma formação de qualidade.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de cunho bibliográfico e descritivo. Para execução da pesquisa, tendo em vista o atual cenário mundial decorrente da pandemia do COVID-19 e, prezando pela segurança e saúde de todos, o pesquisador e a orientadora elaboraram perguntas para serem direcionadas aos entrevistados via Formulário Google Forms. Em seguida, recolheram os resultados e promoveram discussões a respeito da funcionalidade do sinalário.

A entrevista tem um fator positivo, pois consegue-se coletar os dados dos entrevistados de maneira eficaz, procurando assim, o máximo de informações possíveis. Sob este prisma, realizou-se uma entrevista estruturada para colhimento das respostas.

Esta pesquisa contou com a participação de 6 (seis) entrevistados: 3 (três) docentes da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), campus São Luís, da área de Letras e 3 (três) Tradutores-Intérpretes de Libras com formação na área de Letras de São Luís – MA.

Selecionados para participar da pesquisa, foi utilizado como critério de avaliação, para os professores, ser da área de Letras da UFMA e, para os Intérpretes, ter formação em Letras. A quantidade de entrevistados selecionados se justifica para dar maior segurança nos dados e resgatar o máximo de respostas possíveis para verificar o que se propõe nesta pesquisa.

Torna-se relevante deixar registrado que o processo de coleta dos dados das entrevistas promove uma discussão salutar quanto a verificação da real função e sua relevância ou não em sala de aula para os alunos surdos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este estudo tem por finalidade apresentar a real função do sinalário da Libras e apresenta a sua relevância (ou não) em sala de aula para os alunos surdos. Nesse sentido, iremos inicialmente descrever os dados informados no questionário pelos profissionais Tradutores-Intérpretes de Libras, seguidos da análise das respostas.

Tradutor-Intérprete de Libras	Formação	Tempo de atuação
1	Letras-Libras	5 anos

2	Letras-Libras	18 anos
3	Letras-Libras	8 anos

Fonte: Os autores

Todos os profissionais participantes tem formação na área de Letras, especificamente na área de Letras-Libras, com anos de experiência diversos. O Intérprete 2 tem um tempo maior de atuação na área, enquanto o Intérprete 1 e o Intérprete 3 tem um tempo menor.

A primeira pergunta feito no questionamento foi: “Você conhece algum sinalário em Libras? Sabe a função que exerce em sala de aula?” Segue abaixo o que foi descrito por eles:

Intérprete 1: “Sim. Ajuda os alunos surdos, intérpretes, professores e envolvidos no conteúdo dentro de sala de aula na mediação linguística”.

Intérprete 2: “Sim. Quando leciono Libras em cursos de extensão, indico e incentivo o uso por parte dos alunos para aumentar o vocabulário deles. Quando leciono a disciplina de Libras em cursos de graduação utilizo os sinaleiros para atividades de fonologia e morfologia”.

Intérprete 3: “Sim! O sinalário é um recurso pedagógico para a fixação de sinais relacionados a aula, nesse caso, usa-se os sinais termos daquela determinada aula”.

Percebemos que todos os profissionais responderam positivamente ao questionamento, todos conhecem algum sinalário e sabem a função em sala de aula, que auxilia de maneira positiva os alunos surdos, aumentando assim o vocabulário deles. Além disso, como citado pelo Intérprete 2, não somente os alunos surdos, mas apoia o aprendizado do alunos ouvintes da graduação e cursos de extensão.

A segunda pergunta: Já utilizou esse recurso? Se sim, quais? Cite exemplos. Segue abaixo o que foi descrito por eles:

Intérprete 1: “Sim. Sinalário de história, matemática, Língua portuguesa...”.

Intérprete 2: “Mencionei acima”.

Intérprete 3: “Sim! Usei em contexto acadêmico para o curso de administração. As disciplinas possuíam termos técnicos pertencentes a área a qual não era formalizado em um dicionário de uso como o Capovilla, dessa forma foi preciso fazer pesquisas externas e procurar glossário e sinalários específicos”.

Quanto as respostas, foi unânime entre os profissionais. Todos já utilizaram esse recurso em algum momento em sua prática cotidiana. Sabe ressaltar que... (colocar citação)

A terceira pergunta: Se não, como você acredita que isso ajuda pedagogicamente em sala de aula?

Os 3 (três) profissionais não responderam essa pergunta, pois não cabe respondê-la, tendo em vista que todos responderam a 2ª pergunta.

A quarta pergunta: A utilização do sinalário contribui para o ensino-aprendizado em sala de aula? Se sim, de que forma?

Intérprete 1: “Sim. Facilidade de compreensão dos conteúdos”.

Intérprete 2: “Sim. Serve para aumento vocabular, para compreensão dos constituintes dos sinais, e também para discutir a variação linguística da Libras”.

Intérprete 3: “Sim! Pois dessa forma, expande o conhecimento e assim fomenta o uso da língua”.

A partir dessas repostas, compreende-se que os sinalários são recursos imprescindíveis no que tange o ensino-aprendizado em sala de aula do aluno surdo, pois facilita a compreensão dos conteúdos, discute-se a variação linguística a partir dela e fomenta o uso da língua de sinais. Saldanha (2011) contribui com esse pensamento defendendo a ideia de que para que o aluno surdo participe de maneira intensa e possa experienciar de forma mais significativa os conteúdos das aulas, faz-se necessário a intermediação em língua de sinais e o uso de recursos visuais.

A quinta pergunta: É relevante a construção de sinalários específicos para sala de aula? Acredita que deve ganhar mais visibilidade e serem construídos mais sinalários?

Intérprete 1: “Sim”.

Intérprete 2: “São sim relevantes, e os sinalários devem ser construídos sim. Principalmente os que coletam sinais que são de uso corrente”.

Intérprete 3: “Muito relevante, acredito que seja algo necessário e que se vivemos em uma democracia linguística a comunidade surda já teria de fato seus anseios por uma educação mais aprofundada nessa área”.

Como observado, a relevância desse recurso é recorrente entre os profissionais da área. Faz-se necessário sim a ampliação de sinalários que coletam sinais de uso corrente, usados no dia a dia, pois contribuirá grandemente com os estudos da área. Além do mais,

[a] ampliação lexical, bem como a constituição de sinalários registrados em vídeo por diversos grupos de pesquisa do país são ações que garantem a preservação da Libras e revelam uma prática comum em grupos minoritários (STUMPF; OLIVEIRA; MIRANDA, 2015, p. 173).

Por fim, a última pergunta feita aos profissionais: Tem algum diferencial em uma disciplina que tem sinalário e outra que não tem? Vai surgir efeito positivo? É pertinente em sala ou não? Segue as respostas.

Intérprete 1: “Nas disciplinas que tem sinalário ajuda muito os profissionais e futuros alunos”.

Intérprete 2: “Para o professor faz muita diferença ter o recurso para fins de pesquisa dos alunos e como recurso didático. Nos casos dos intérpretes de Libras, ao trabalharem com disciplinas que tem alta carga terminológica, ter um sinalário já construído, ou construir um com o(s) aluno(s) surdo(s) contribui para uma melhor interpretação, que evita datilologia excessiva; além de contribuir para a compreensão do aluno surdo dos conceitos abordados”.

Intérprete 3: “Às disciplinas que contemplam algo mais visual possuem um pouco mais de facilidade para demonstrar. Partindo do ponto dos esquemas visuais, associar imagem + palavra+ sinal+ conceito é um pouco mais fácil.

Indubitavelmente, as disciplinas que tem sinalários são diferenciadas pelo fato de ter um vocabulário específico pra auxiliar o aluno surdo nas construções de sentido ao decorrer das aulas. Ainda assim, serve para evitar o uso excessivo de datilogias por parte do profissional Tradutor-Intérprete de Libras e o sujeito surdo receptor da mensagem. Botelho (2002) já apontava que não ter vocabulários específicos costuma ser considerado um dos problemas centrais dos sujeitos surdos, ou seja, o fator positivo e a pertinência em sala de aula é inegável.

Além das repostas dos profissionais Tradutores-Intérpretes de Libras, tivemos o retorno dos Professores, na qual foi realizado as mesmas perguntas do formulário. Apresentaremos agora as respostas de cada professor, seguido das análises.

Professor	Formação	Tempo de atuação
1	Letras	15 anos
2	Letras	35 anos
3	Letras	10 anos

Fonte: Os autores

A primeira pergunta feita no questionamento foi: “Você conhece algum sinalário em Libras? Sabe a função que exerce em sala de aula?” Segue abaixo o que foi descrito por eles:

Professor 1: *“Não, mas reconheço a importância para a sala de aula, principalmente, no que se refere ao auxílio dado a professores e alunos numa determinada disciplina”.*

Professor 2: *“Não!”.*

Professor 3: *“Sim, sim. Servem para registro de sinais; para a difusão da Língua Brasileira de Sinais e como objeto de pesquisas nos campos de conhecimento, que pesquisam a Libras. Cita-se: tradução, linguística, literatura e outros”.*

Como observado, o Professor 1 e 2 não conhecem nenhum sinalário, porém, o 1 sabe a função desse recurso, enquanto o 2 não conhece nada a respeito. Em contrapartida, o Professor 3 conhece um (ou vários) sinalário(s) e sabe a função específica desse recurso, que serve para difundir a língua.

Vemos aqui uma problemática, pois a relação entre o professor e o Tradutor-Intérprete de Libras em sala de aula é imprescindível pra auxiliar o aluno surdo. Se o professor não conhece esse recurso, não consegue auxiliar o Intérprete, conseqüentemente, implica em não apoiar suficientemente o aluno surdo. Assim, como afirma Lacerda (2011),

é necessário que haja uma mudança de postura por parte do professor, que também tem o dever, como educador, de auxiliar o intérprete da Língua de Sinais em suas práticas. Se o professor não assumir práticas que favoreçam a atuação do intérprete da Língua de Sinais, conseqüentemente, a compreensão do aluno surdo ficará comprometida.

A segunda pergunta: Já utilizou esse recurso? Se sim, quais? Cite exemplos. Segue abaixo o que foi descrito por eles:

Professor 1: *“Nunca utilizei o recurso.*

Professor 2: *“Não!”.*

Professor 3: *“Sim, “Maranhão em Sinais” e “Literatura em Libras”.*

Os professores 1 e 2 nunca utilizaram este recurso em sala de aula. Nesse viés, pensamos em duas hipóteses, ou nunca tiveram alunos surdos, ou já tiveram e nunca buscaram conhecer este recurso para apoiar de maneira mais de perto a aquisição do conteúdo ministrado em sala de aula. O professor 3 conhece alguns sinalários e já utilizou em sala de aula.

A terceira pergunta: Se não, como você acredita que isso ajuda pedagogicamente em sala de aula?

Professor 1: *“Acredito que é um recurso muito significativo para a aprendizagem das disciplinas em geral, principalmente, porque este recurso favorece não só a aprendizagem do vocabulário, mas do conteúdo da disciplina”.*

Professor 2: *“Facilita a inclusão de alunos com especiais”.*

Professor 3: Não respondeu!

Mesmo que na pergunta anterior os professores 1 e 2 afirmam não conhecer exemplos de sinalários e nunca terem utilizados, porém, não negam a contribuição deste recurso para o aluno surdo quanto ao aprendizado dos vocabulários das disciplinas.

A quarta pergunta: A utilização do sinalário contribui para o ensino-aprendizado em sala de aula? Se sim, de que forma?

Professor 1: *“Sim, contribui com a compreensão do léxico específico de algumas disciplinas, favorecendo melhor a compreensão global dos temas trabalhados em sala de aula”.*

Professor 2: *“Sim. Facilita a compreensão de temas específicos”.*

Professor 3: *“Sim. Por exemplo, na disciplina Libras, ajuda na aprendizagem de sinais, o aumento de vocabulário na Libras e estimula a autonomia dos discentes para a pesquisa na área da Libras. Nas disciplinas de Tradução e Interpretação em Libras, auxilia como ferramenta de apoio durante o processo tradutório e também na pesquisa”.*

Os 3(três) profissionais tiveram opiniões iguais, pois todos afirmaram que o sinalário contribui para o ensino-aprendizado em sala de aula, aumentando vocabulário, facilitando a compreensão de temas específicos e ferramenta de apoio aos profissionais Intérpretes de Libras.

A quinta pergunta: É relevante a construção de sinalários específicos para sala de aula? Acredita que deve ganhar mais visibilidade e serem construídos mais sinalários?

Professor 1: *“Sim, pois é um recurso pouco utilizado e deve ser construído para facilitar a aprendizagem de alunos surdos em todos os níveis de ensino”.*

Professor 2: *“Sim!”.*

Professor 3: *“Sim, sim. É uma forma de registro, e também auxilia para que se tenha uma padronização dos léxicos referentes às disciplinas específicas”.*

A construção de mais sinalários e ganho de uma maior visibilidade é unânime entre os entrevistados. É um fator positivo e devemos levar em consideração a importância, relevância e construção de sentido ao aluno surdo.

A última pergunta feita aos profissionais: Tem algum diferencial em uma disciplina que tem sinalário e outra que não tem? Vai surgir efeito positivo? É pertinente em sala ou não? Segue os extratos.

Professor 1: *“Acredito que o diferencial é a aprendizagem significativa dos alunos, principalmente, em disciplinas como a matemática, a química e a física, pois estas requerem recursos mais específicos para trabalhar com as fórmulas e outras sequências, sendo, portanto, pertinentes nas aulas destas disciplinas”.*

Professor 2: *“Sim, tem diferencial. Surtirá efeito positivo, com certeza”.*

Professor 3: *“Sim, sim. Sim, é pertinente. Por exemplo, nas disciplinas do curso de Letras-Libras, ajuda tanto os docentes que não sabem Libras, como também os discentes. Pode estimular no uso da Libras dentro do curso, a fim de que todos os envolvidos utilizem a Libras, que é a língua do curso”.*

Todos confirmaram que este recurso de apoio é um diferencial, vai surgir efeito positivo e é super pertinente em sala de aula. É importante de existirem mais sinalários que apresentem sinais de termos técnicos em diversas áreas, sobretudo, as ensinadas em sala de aula. Pra isso, os professores devem conhecer os recursos pra que haja a divulgação e uso prático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao decorrer desta pesquisa, buscou-se apresentar a função do sinalário de Libras, como recurso pedagógico em sala de aula. Para tanto, foi necessário fazer o levantamento de alguns sinalários disponíveis na Plataforma YouTube, coletar os dados sobre o sinalário com professores e Tradutores-Intérpretes de Libras e relacionar o sinalário com o funcionalismo.

Como base teórica, iniciamos explicitando a Língua Brasileira de Sinais (Libras), na qual tem o status de língua, pois tem um sistema específico, uma estrutura gramatical própria. É uma língua de modalidade espaço-visual, sendo captada pelos olhos. Através da experiência visual os surdos conseguem ter acesso às informações e se comunicam, expressando assim, todo e qualquer tipo de pensamento, do concreto ao abstrato.

Compreendemos que o sinalário é um recurso que serve para registro, a fim de conservar de maneira concreta os sinais dos termos específicos em Língua de Sinais ao decorrer dos anos. Relacionamos esse recurso pedagógico com funcionalismo, que tem como principal função da língua a comunicação, pois é um instrumento de interação social, baseado na competência comunicativa: habilidade de interagir socialmente com a língua. Determinada expressão deve fornecer dados para seu funcionamento num dado contexto. Estuda a linguagem em relação com sua função social.

Além disso, os profissionais envolvidos no ensino-aprendizado dos alunos surdos, tanto o professor quanto o Tradutor-Intérprete de Libras são responsáveis pela aquisição do conhecimento, devem estar ligados, juntos, na mesma sintonia, focados no aprendizado significativo do aluno surdo, auxiliando afim de transformar a realidade e promover a uma educação de qualidade.

Com base nas respostas dos profissionais entrevistados, identificamos que todos os Tradutores-Intérpretes conhecem, usam e afirmam ser relevante o uso dos sinalários em sala de aula. Em contrapartida, quanto aos professores, nem todos conhecem exemplos de sinalários, porém, nenhum deles negam a contribuição deste recurso para o aluno surdo quanto ao aprendizado dos vocabulários das disciplinas.

Portanto, nesta pesquisa percebeu-se que o sinalário como recurso pedagógico em sala de aula é imprescindível, relevante, positivo e que deve mais cada vez mais disseminado e produzido. A partir dessa pesquisa, faz-se necessário a ampliação e discussões na área da Língua de Sinais para subsidiar outras pesquisas com o foco na ampliação do recurso sinalário em diversas áreas como forma de unificação dos sinais e apoio aos profissionais Tradutores-Intérpretes e alunos surdos na complexa missão de promover uma educação acessível e de qualidade a todos os alunos surdos.

REFERÊNCIAS

BOTELHO, P. **Linguagem e Letramento na educação dos surdos – Ideologias e práticas pedagógicas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

FERNANDES, Eulália. **Linguagem e surdez**. Porto Alegre. Editora Artmed, 2003.

FERNADES, Jomara Mendes; SALDANHA, Joana Correia; LESSER, Vanessa; CARVALHO, Bárbara; TEMPORAL, Patrícia; FERRAZ, Tassia Alessandra de Souza.

Experiência da elaboração de um sinalário de química em libras. **Experiência em Ensino de Ciências.** [s. l.] v. 14, n. 3, p.28-47. 2019.

JAKOBSON, Roman. **Linguística e comunicação.** São Paulo: Cultrix, 1973.

LACERDA, C. B. F.; SANTOS, L. F. dos; CAETANO, J. F. Estratégias metodológicas para o ensino de alunos surdos. In: Coleção UAB – UFSCar. **Língua de Sinais Brasileira: uma introdução.** São Carlos: Departamento de Produção Gráfica da USFCar, 2011.

MORALES, P. V. **A relação professor-aluno - o que é, como se faz.** São Paulo.

Editorial y Distribuidora, 2001.

NARO, Anthony J., VOTRE, Sebastião. **Mecanismos funcionais do uso da língua:** forma e função. In: DELTA, v. 8, n.2, 1992, p. 285-290.

NEVES, M.H. Uma visão geral da gramática funcional. In: ALFA - **O funcionalismo em linguística.** São Paulo: UNESP, v.38, 1994, p.109- 128.

PAGURA, R. J. (2015) Tradução & interpretação. In: AMORIM, LM., RODRIGUES, CC., and STUPIELLO, ÉNA., orgs. **Tradução & perspectivas teóricas e práticas [online].** São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, pp. 183-207.

QUADROS, Ronice Müller de. **Educação de surdos: a aquisição de linguagem.** Porto Alegre: Artmed, 1997.

QUADROS, Ronice Müller de. **O tradutor e intérprete de língua de sinais brasileira e língua portuguesa.** Secretaria de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Brasília: MEC, 2002.

SALDANHA, J. C. (2011). **O ensino de Química em Língua Brasileira de Sinais.** Dissertação, Unigranrio, Rio de Janeiro. Acesso 20 de jul., 2022, Disponível em: <http://tede.unigranrio.edu.br/handle/tede/30>

STUMPF, Marianne Rossi. **Aprendizagem de Escrita de Língua de Sinais pelo Sistema Signwriting:** Línguas de Sinais no papel e no computador. [Tese De doutorado]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação. Programa de pósgraduação em Informática na Educação, 2005.

STUMPF, Marianne; OLIVEIRA, Janine Soares de; MIRANDA, Ramon Dutra. **Glossário Letras Libras.** A trajetória dos sinalários no curso: como os sinais passam a existir? In: QUADROS, Ronice Muller. (Org.) Letras Libras ontem, hoje e amanhã. Florianópolis: Editora da UFSC. 2015. p. 169-190.

TRAVAGLIA, L.C. **Gramática e interação: uma proposta para o ensino de gramática de 1º e 2º graus.** São Paulo: Cortez, 1996.